

PROBLEMAS DA LOGÍSTICA PORTUÁRIA BRASILEIRA

Ariele de Almeida Martins, Fatec Zona Leste, ariele.martins@fatec.sp.gov.br

Fabiana Praxedes Lacerda, Fatec Zona Leste, fabiana.lacerda@fatec.sp.gov.br

João Almeida Santos, Fatec Zona Leste, joao.santos265@fatec.sp.gov.br

RESUMO. Esse estudo descreve os problemas logísticos do sistema portuário brasileiro. Dentre eles, a infraestrutura dos portos que necessitam de uma modernização para reduzir os custos e o tempo das operações realizadas. Outro problema observado é a alta burocracia nos portos, envolvendo várias etapas para elaboração da documentação, tanto de forma digital como impressa, gerando duplicidade das informações. A lentidão com que as autoridades responsáveis analisam os documentos e o frequente diálogo entre eles, complementa a lista de problemas. As possíveis soluções: a intermodalidade, pois ela reduz os custos das operações e melhora a eficiência do transporte; a cabotagem, que permite reduzir os custos e os atrasos logísticos nas movimentações de carga pelo país. Essas soluções são pouco usadas no Brasil devido a dependência do modal rodoviário e suas precárias rodovias que elevam o custo do frete. A presente pesquisa está baseada em artigos científicos, publicações oficiais, dissertação e teses.

Palavras-chave. Problemas Logísticos, Sistema Portuário, Infraestrutura, Cabotagem

ABSTRACT. This study describes the logistical problems of the Brazilian port system. Among them, the infrastructure of ports that need modernization to reduce costs and time of operations performed. Another problem observed is the high bureaucracy in the ports, involving several stages for the preparation of documentation, both digitally and printed, generating duplication of information. The slowness with which the responsible authorities analyze the documents and the frequent dialogue between them, complements the list of problems. Possible solutions: intermodality, as it reduces operating costs and improves transport efficiency; cabotage, which makes it possible to reduce costs and logistical delays in cargo movements across the country. These solutions are little used in Brazil due to the dependence on the road modal and its precarious highways that increase the cost of freight. This research is based on scientific articles, official publications, dissertations and theses.

Keywords. Logistics Problems, Port System, Infrastructure, Cabotage

1. INTRODUÇÃO

Os problemas no transporte de cargas no Brasil enfrenta diversas discussões e pesquisas para acusar quais são os obstáculos enfrentados e as possíveis soluções que teríamos que recorrer. O modal marítimo é capaz de transportar maiores quantidades de carga, economizando em combustível, frete e tendo baixas emissões de poluentes porém este modal não é um dos mais utilizados no Brasil, mesmo que tenhamos uma grande extensão litorânea que pode facilitar a movimentação de carga das empresas, somos ainda muito dependentes do modal rodoviário e de seu médio desempenho (MOURA e BOTTER, 2011).

A falta de investimento no modal marítimo e ferroviário interfere na possibilidade de usar os transportes intermodais, que dependendo do tipo de carga transportada, da distância a ser percorrida ou do tempo necessário para fazer a entrega na outra ponta da operação, possam ter um melhor uso quando utilizado mais de um transporte na operação, sempre estudando a melhor forma de locomoção (QUEIROZ,

2017).

Mesmo as más condições das estradas, as empresas ainda direcionam seus recursos para este modal já que o Brasil não tem um bom investimento no transporte marítimo mesmo este tendo uma grande importância para o comércio exterior brasileiro

Nossa pesquisa foi direcionada aos problemas da logística portuária brasileira e fomentamos nosso trabalho para obter respostas que mostram quais as adversidades que as empresas sofrem quando tentam fazer a movimentação de carga em nossos portos e porque tendem a utilizar o transporte marítimo apenas em viagens internacionais e pouco utilizam a cabotagem, que é o transporte de cargas pelo litoral do país, utilizando desses princípios, fizemos comparações mostrando que o nosso país não é um exemplo de infraestrutura logística (PAURA, 2012).

2. LOGÍSTICA PORTUÁRIA BRASILEIRA

Na pesquisa realizada por Paura (2012), mostra que a logística vai muito além da situação empresarial, a organização das cidades que obedecem aos conceitos simples do fluxo de logística, fazendo com que ocorra uma qualidade de vida e eficiência nas vias públicas.

Segundo Neto (2019), a logística portuária abrange a movimentação e a gestão marítima, como o embarque, desembarque, estocagem, armazenamento e escoamento das mercadorias e a gerencia dos modais. A estrutura da logística portuária pode ser dividida em três tópicos: Complexo Fixo, Administração e Operação.

Peterle (2019) ressalta que o tópico de complexo fixo compreende as instalações que formam toda a estruturação física dos portos, como os terminais portuários, os portos, os armazéns, os cais e todo o resto dos maquinários envolvidos para movimentar as cargas.

A administração é o tópico que se refere a gestão, onde abrange as marinas, os órgãos responsáveis pelas modernizações dos sistemas, da estruturação física e regulamentação da atividade. Em resumo, a administração gere desde o operador portuário até as modernizações, ela é importante para o desempenho do carregamento das cargas, desembarque, armazenagem, também é fundamental para o abrigo e reparo das embarcações.

De acordo com Peterle (2019), a parte de operações dos portos é a fase onde ocorre a execução de toda a logística portuária. Compreende os operadores, que exercem as atividades de movimentação e armazenagem de mercadorias, movimentação de passageiros, dentro das áreas de um porto organizado. Essa área de operações também compreende os rebocadores, que são os barcos que auxiliam as embarcações a fazerem manobras.

Os portos marítimos são uma atividade complexa e fundamental para o comércio exterior brasileiro, mas não tem todo seu potencial explorado e exercido. A importância do transporte marítimo no Brasil está ligada diretamente com a intermodalidade, com a geração de empregos e a alta movimentação de cargas no país. (CORREIA, MATTOS E ZELAYA, 2015)

2.1 ATRASO LOGÍSTICO

Segundo Paura (2012), os Estados Unidos é um dos exemplos de eficiência em infraestrutura e operação, já que todas as suas regiões são ligadas pela logística da malha viária. Já a Europa, tem uma

integração do continente todo pela malha ferroviária, podendo-o cruzar todas as regiões, o que torna a movimentação de mercadorias de forma mais simples e barata. Quando pensamos no Brasil e na América Latina como um todo, isso não acontece.

A logística portuária tem o objetivo de manusear o maior número de cargas, no menor espaço de tempo e custando o menor possível, mas isso não é o que ocorre no cenário brasileiro. Os problemas mais pontuados são a falta de investimento na infraestrutura e a alta burocracia nos portos nacionais.

Lotufo (2019) mostra que a Confederação Nacional da Indústria (CNI) realizou um estudo que nos últimos vinte anos o país investiu apenas 2,18% do Produto Interno Bruto em infraestrutura. Segundo Clarkson, Fraga e Ribeiro (2019), elas relatam que o transporte marítimo requer um alto investimento na infraestrutura portuária, para sempre melhorar a produtividade e diminuir o tempo dos serviços.

Quando não há investimento necessário, as operações de transporte de cargas enfrentam sérios problemas, como a falta de espaço na armazenagem, as greves de funcionários envolvidos na movimentação das cargas e etc. A falta de investimento no transporte marítimo só relata a realidade que o Brasil prioriza seus recursos no modal rodoviário.

O Brasil tem baixo rendimento nas pesquisas internacionais ligados ao desempenho dos transportes, no artigo de Clarkson, Fraga e Ribeiro (2019), mostra que o nosso investimento é abaixo do esperado e o desenvolvimento do modal marítimo está atrasado em compensação com o desenvolvimento do porte dos navios.

3. INFRAESTRUTURA DOS PORTOS BRASILEIROS

A infraestrutura portuária é um tema de grande importância para a logística de transporte e para a economia nacional, uma vez que o aumento de eficiência dos portos reduz os custos das operações, gerando externalidades positivas para o setor econômico.

Segundo a Agência Nacional de Transporte Aquaviário (ANTQ) o Brasil possui aproximadamente 235 instalações portuárias marítimas e fluviais, públicas e privadas.

A capacidade de gestão e operação dos portos brasileiros evoluíram com a criação da lei dos portos e o desenvolvimento da legislação aduaneira, contudo o modelo construído no decorrer dos anos, ainda apresenta grandes problemas e limitações que afetam sua eficiência (TOVAR e FERREIRA, 2006).

De acordo com o *World Economic Forum* os fatores que mais afetam a competitividade brasileira de um ponto de vista logístico são, as taxas e impostos, burocracia governamental ineficiente e fornecimento inadequado de infraestrutura.

Como retratado no gráfico abaixo, onde foram selecionadas as cinco causas mais problemáticas para fazer negócios com o Brasil.

Gráfico 1: Principais Fatores que Afetam a Competitividade Brasileira

Fonte: autores com base em Fundo Monetário Internacional; World Economic Outlook Database (abril de 2017).

A falta e obsolescência da infraestrutura dos portos abrange aspectos administrativos, políticos e estruturais, como, vias de acesso, a constante necessidade de dragagem e derrocagem, a falta de investimento, o tamanho dos berços de acostagem e a dificuldade de acesso aos modais ferroviários e rodoviários (CAMPO, 2012).

De acordo com o BNDES um dos principais problemas estruturais é a dificuldade em realizar as dragagens dos canais de acessos aos portos, assim gerando restrições para operações em navios grandes, que são impedidos de atracar ou têm sua capacidade de carga limitada. Outro grande empecilho para o avanço logístico é a falta de investimentos para acabar com os gargalos que dificultam os acessos terrestres aos portos, há uma necessidade do aumento da malha ferroviária e manutenção das rodovias, contudo essa carência de estrutura é completamente ignorada pelo governo vigente do país.

3. MATERIAIS E MÉTODOS

Para a realização deste artigo foi escolhida a abordagem de pesquisa qualitativa e bibliográfica com o objetivo de demonstrar os problemas da logística portuária nacional.

De acordo com Minayo (2001, p.14) o conceito de pesquisa qualitativa trabalha com motivos e atitudes que geram processos e fenômenos que não podem ser resumidos á operacionalizações variáveis.

Fonseca (2002,p.32) defende que a pesquisa bibliográfica é feita através de levantamento de referências teóricas que já foram analisadas e publicadas, a coleta de dados foi realizada através da seleção e análises literárias de artigos científicos.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Escolhemos a abordagem de pesquisa qualitativa e a pesquisa bibliográfica para obter as respostas para os problemas apresentado, colocamos em prática essas pesquisas nos inserindo no ambiente empresarial

e entendendo quais eram os problemas que as empresas enfrentam nos portos brasileiros e iniciamos pesquisas para nos aprofundar nos problemas que nos foi apresentados. Descobrimos os problemas de logística e de infraestrutura e podemos conduzir esses problemas a duas soluções que precisam ser melhoradas e aperfeiçoadas, pois sem isso, elas se tornam outros problemas para a logística portuária brasileira.

4.1 BUROCRACIA NOS PORTOS BRASILEIROS

No artigo da Confederação Nacional da Indústria sobre as barreiras da burocracia (2016), os autores citam que as burocracias nos portos brasileiros podem ser sentidas tanto como no grande número de obrigações legais quanto na complexidade das operações.

O problema da burocracia nos portos brasileiros tem um alto custo para o país, em um estudo da CNI, avalia-se que temos um custo adicional de R\$ 2,9 bilhões a R\$ 4,3 bilhões anuais por causa da demora no processo de liberação de cargas e nos custos administrativos (CARDOSO, 2017).

Segundo a publicação feita pela Federação das Indústrias do Estado do Ceará (s.d.), as origens da ineficiência do processo portuário são a governança, o próprio processo portuário, a qualidade da infraestrutura e o ambiente regulatório.

Segundo a Universidade do Extremo Sul Catarinense (2017), existem 37 portos públicos organizados que são administrados pela União, reconhecido como Companhia Docas, ou designada a municípios, estados ou consórcios públicos. Com isso, a eficácia das atuações dessas governanças é comprometida pois ocorre uma precária coordenação entre todos esses agentes envolvidos e demora em ação ou resposta entre cada um.

Na pesquisa realizada pela CNI (2016), o processo portuário tem uma insuficiência na integração dos sistemas de informação, apesar de existir um projeto do Porto sem Papel, esse processo não teve o avanço esperado, então tem uma duplicidade de informações fazendo com que as informações precisam ser colocadas no sistema eletrônico e no papel, isso aconteceu pois teve uma difusão dos sistemas e pela falta de aprovação dos agentes.

O ambiente regulatório brasileiro de comércio exterior tem uma lentidão nas aplicações no momento de fazer modificações necessárias, essas mudanças podem demandar uma alteração na legislação e nos regulamentos desse ambiente, fazendo com que enquanto essas alterações não ocorrerem, não há como ter mudanças significativas.

O excesso de legislações e regulamentos podem ser as fontes para que ocorram mudanças significativas no processo regulatório, porém se não houver um benefício em contrapartida desta mudança, será só mais burocracias que as empresas têm que enfrentar ao fazerem processos nos portos brasileiros (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA, 2016).

4.2 INTERMODALIDADE E CABOTAGEM

A intermodalidade, tem por objetivo reduzir os custos das operações logísticas do transporte de cargas e melhorar seu desempenho, visando a diminuição das interrupções na movimentação contínua das mercadorias, desde sua origem ao seu destino.

O Brasil possui um extenso território e enfrenta grandes barreiras para escoar mercadorias, como as péssimas condições das estradas, o tamanho da malha ferroviária e falta de investimento na cabotagem, o que reduz a competitividade, aumenta o custo de transporte e gera maior atraso logístico (MOURA e

BOTTER, 2011).

A cabotagem é a navegação feita pelas vias internas e costeiras dentro do território nacional, é economicamente vantajosa, pois possui baixo consumo de combustível, baixa emissão de poluição, menor custo por tonelada/quilometro e baixo risco de acidentes e furtos. A utilização e investimento na cabotagem aliada aos modais de transporte hidroviário, ferroviário e rodoviário, contribuem diretamente para a diminuição dos custos e atrasos logísticos na movimentação de mercadorias no país (MOURA e BOTTER, 2011).

No Brasil o transporte rodoviário caracteriza-se por ter maior velocidade em distância intermediária, maior oferta e frequência de viagens. O modal ferroviário corresponde com aproximadamente 19,9% do transporte de carga, o modal aquaviário com 12,8%, o dutoviário com 4,4% e o aéreo com 0,3% (MOURA e BOTTER, 2011, pág 595-617.).

É necessário analisar o potencial dos modais para cada tipo operação, mas o problema da matriz de transporte é a dependência no modal rodoviário.

5. CONCLUSÃO

A pesquisa proposta neste artigo, tem por objetivo pontuar as principais causas do atraso logístico nas operações portuárias brasileiras. Tendo em vista os problemas de infraestrutura dentro e fora dos portos e os embargos legais que afetam a competitividade, a logística e a economia do país.

Dessa forma, concluímos que o maior problema de infraestrutura está na matriz de transporte e no fato da cadeia logística ser baseada no modal rodoviário, causando os gargalos encontrados no acessos aos portos. O número exorbitante de caminhões formando filas que se estendem pelas estradas e avenidas, acumulando mercadorias, aumentando o tempo de entrega e causando perda de competitividade. Além disso, a deficiência no sistema de dragagem, que impossibilita os grandes navios de atracarem na costa.

O outro problema é a alta burocracia pra movimentar mercadorias e há uma demora para o processamento das informações, além disso, é que há vários órgãos responsáveis no comando dos portos brasileiros e a comunicação entre eles é lenta. O Brasil possui um projeto de "porto sem papel" porém ele não é muito viável já que as empresas tem que colocar as informações nos documentos e no papel ocorrendo uma duplicidade de informações, e atrasando ainda mais a movimentação das cargas.

AGRADECIMENTOS

Agradecemos a Faculdade de Tecnologia da Zona Leste, todo seu corpo docente e administração por nos fornecer estrutura e ensino de qualidade, especialmente ao nosso orientador João Almeida e aos professores Gisele Passador e Leandro Colevati que nos ajudaram a elaborar e desenvolver este artigo. Também agradecemos a Deus e nossos familiares e amigos pelo incentivo e apoio.

REFERÊNCIAS

- ALMEIDA, Bruno Zartu Santos de. **“Principais Características e Problemas dos Portos do Brasil”**. Brasil, 2011. Disponível em <http://www.uezo.rj.gov.br/tccs/capi/BrunoAlmeida.pdf>. Acesso em 25 setembro 2021.
- ANTAQ (2012). **“Ministério da Infraestrutura. Sistema portuário Nacional”**. Disponível em: <https://www.gov.br/infraestrutura/pt-br/assuntos/transporte-aquaviario/sistema-portuario>. Acessado em 28 setembro 2021.
- BNDES. **“Investimentos nos portos brasileiros: oportunidade da concessão da infra-estrutura portuária”**. 2005 Rio de Janeiro, n. 22, p. 297-315, SET 2005. Disponível em: https://web.bndes.gov.br/bib/jspui/bitstream/1408/2468/1/BS%2022%20Investimentos%20nos%20portos%20brasileiros_P.pdf. Acesso em 28 setembro 2021.
- CAMPOS, Nilo. **“Abertura de capital como alternativa para o financiamento da infraestrutura portuária brasileira”**. 2012. 62p. Dissertação (Mestrado em Transportes) – Faculdade de tecnologia de Brasília. Disponível em: https://repositorio.unb.br/bitstream/10482/11955/1/2012_NiloSouzaCampos.pdf. Acesso em 28 setembro 2021.
- CLARKSON, Camila Torres. FRAGA, Nathalia Cosendey. RIBEIRO, Priscilla Cristina Cabral. **“Gestão de portos brasileiros e do BRICS: uma revisão bibliográfica sobre sua logística”**. Brasil, 2015. Disponível em <https://www.aedb.br/seget/arquivos/artigos15/33122373.pdf>. Acesso em 26 setembro 2021.
- Conexos: Consultoria e Sistemas. **“Logística portuária: entenda o que é!”**. Brasil, 2018. Disponível em <https://blog.conexos.com.br/logistica-portuaria/>. Acesso em 25 setembro 2021.
- CORREIA, Maria Fernanda Zelaya. CORREIA, Stefano Zelaya. MATTOS, Nathalia Oliveira. ZELAYA, Luis Gustavo. **“Logística portuária brasileira sua evolução do setor e perspectivas”**. Brasil, 2015. Disponível em <https://www.inovarse.org/filebrowser/download/8333>. Acesso em 25 setembro 2021.
- JUNIOR, Pedro dos Santos Portual. OLIVEIRA, Felipe Flausino. OLIVEIRA, Gustavo Flausino. SARTO, Bruno Daniel. SOUZA, Reginaldo da Silva. **“A infraestrutura logística brasileira e os impactos nas exportações: um estado multicaso de empresas exportadoras do Sul de Minas Gerais”**. Brasil, 2014. Disponível em <https://www.aedb.br/seget/arquivos/artigos15/9122284.pdf>. Acesso em 26 setembro 2021.
- LOTUFO, Larissa. **“Por que a logística é um problema no Brasil?”**. Brasil, 2019. Disponível em <https://www.ecommercebrasil.com.br/artigos/porque-logistica-problema-brasil/>. Acesso em 26 setembro 2021.
- METTZER. **“Pesquisa quantitativa: entenda como utilizar essa abordagem de pesquisa”**. Brasil, 2020. Disponível em www.mettzer.com.br. Acesso em 05 novembro 2021.
- MINAYO, M. C. S. (Org.). **Pesquisa social: teoria, método e criatividade**. Petrópolis: Vozes, 2001.

Avesso em 05 de novembro de 2021.

MIYATA, Diógenes Ferreira. **“O que é logística portuária? Descubra como funciona e porque é importante”**. Brasil, 2019. Disponível em <https://academiadalogistica.com.br/logistica-portuaria/>. Acesso em 25 setembro 2021.

MOURA, Daniel; BOTTER, Rui. **“O transporte por cabotagem no brasil-potencialidade para a intermodalidade visando a melhora do fluxo logístico”**. Revista Produção Online. Florianópolis, SC, v.11, n. 2, p. 595-617, abr./jun., 2011, Disponível em: <https://producaoonline.org.br/rpo/article/view/897/798>. Acesso em: 04 outubro 2021.

NETO, Miró. **“Logística portuária no Brasil: conceito, importância, estrutura e principais desafios explicados!”**. Brasil, 2019. Disponível em <https://www.mironetoadvogados.com.br/logistica-portuaria/>. Acesso em 25 setembro 2021.

PAURA, Glávio Leal. **“Fundamentos da Logística”**. Brasil, 2012. Disponível em http://redeotec.mec.gov.br/images/stories/pdf/proeja/fundamentos_logistica.pdf. Acesso em 01 outubro 2021.

PETERLE, Beatriz. **“Logística portuária: como funcionam os portos do Brasil?”**. Brasil, 2019. Disponível em <https://fluxoconsultoria.poli.ufrj.br/blog/logistica-portuaria-como-funcionam-os-portos-do-brasil/>. Acesso em 25 setembro 2021.

PRESTEX. **“Logística nacional: conheça os principais problemas e soluções”**. Brasil, 2019. Disponível em <https://www.prestex.com.br/blog/logistica-nacional-problemas-e-solucoes/>. Acesso em 26 setembro 2021.

QUEIROZ, Tito. **“Intermodalidade é uma necessidade e não uma opção’, afirma gerente da ANTT”** Brasil, 2017. Disponível em <https://www.abtc.org.br/index.php/noticias-do-evento/item/4324-intermodalidade-e-uma-necessidade-e-nao-uma-opcao-afirma-gerente-da-antt>. Acesso em 05 novembro 2021.

REVISTA DO BNDES. **“Infraestrutura portuária brasileira: o modelo atual e perspectivas para seu desenvolvimento sustentado.”** 2006 RIO DE JANEIRO, V. 13, N. 25, P. 209-230, JUN. 2006. Disponível em: https://web.bndes.gov.br/bib/jspui/bitstream/1408/10935/1/RB%2025%20A%20Infra-Estrutura%20Portu%C3%A1ria%20Brasileira_O%20Modelo%20Atual%20e%20Perspectivas%20para%20seu%20Desenvolvimento%20Sustentado_P_BD.pdf. Acesso em 28 setembro 2021.

WORLD ECONOMIC FORUM. **“Índice de competitividade global edição 2017-2018”**. Disponível em: <http://reports.weforum.org/global-competitiveness-index-2017-2018/countryeconomy-profiles/#economy=BRA>. Acesso em: 28 outubro 2021.